

BOSHLANG'ICH MATEMATIK TA'LIMDA IJODIY TOPSHIRIQ TARZIDAGI MASALALAR VOSITASIDA KOGNITIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Rahimova F.A.¹

katta o'qituvchi

Sabirova B.²

“Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi

2-kurs talabasi

¹⁻²Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778747>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich matematik ta'limda kognitiv fikrlash va uni ijodiy topshiriqlar yordamida shakllantirish usullari hamda imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Kognitiv fikrlashni o'stiruvchi masalalar keltirildi.

“Agar siz bolalarda aqliy jasoratni, ijodiy intellektual mehnatga qiziqishni singdirmoqchi bo'lsangiz, ularda birgalikda ijod qilish quvonchini singdiring, keyin shunday sharoit yaratingki, ular fikrlarining uchqunlarifikrlar shohligini shakllantirdi, ularga o'zlariniunda hukmron his qilish imkoniyatini bering”. Sh.A.Amonashirlining bu fikrlariga javoban boshlang'ich va maktabgacha ta'lim o'quvchilarini ya'ni shu yoshdagi bolalarni tengqurlari bilan birgalikda ijod qilishi yoki kognitiv fikrlashni o'zida hosil qilishi uchun sharoitlar yaratmoq lozim. Shu o'rinda kognitiv qobiliyat atamasini izohlaymiz.

Kognitiv-shaxsning tashqi ma'lumotlarni aqliy jihatdan idrok etish va qayta ishlash qobiliyatini bildiruvchi atama hisoblanadi. Kognitiv qobiliyatlarning o'quvchi shaxsida rivojlanishi ularning o'ziga xos yuksalish yo'lini bosib o'tishida namoyon bo'ladi. Individual yondashuvhar bir o'quvchining kognitiv kuchlari, faolligi, moyilligi va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay imkoniyatlar yaratadi. Har bir bola dars mobaynida kashfiyot quvonchini his qilishi muhimdir. Shundagina u o'z kuchi va kognitiv fikrlashiga ishonch hosil qiladi.

Yurtimiz maktablarida uzluksiz ta'limning asosi boshlang'ich ta'lim va u bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim ham o'quvchining dunyoqarashini rivojlantiradigan, ilk bilim, ko'nikma, malakalar shakllantiriladigan matiqiy hamda kognitiv fikrlashini o'stiradigan, tasavvur doirasini kengaytiradigan bog'in hisoblanadi. O'quvchilarni bu bo'g'in asosida Sh.A.Amonashirlining fikrlarini inobatga olgan holda qobiliyatlarini rivojlantirish lozim. Bu jarayonni ayni matematika fanini o'rgatishda amalga oshirish yaxshi natijalarga erishishga omil bo'ladi.

Hozirgi boshlang'ich sinflar uchun chiqarilgan yangi darsliklarning barchasida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantiradigan, mantiqiy fikrlashni o'stiradigan, ijodkorlikka undaydigan topshiriqlar talaygina. Bularni o'quvchilarga o'rgatish jarayonida yuqoridagi maqsadlarga erishish ko'zda tutiladi.

Jumladan, 3-sinf matematika darsligida berilgan rasmlar va jadvallar asosida tasavvur imkoniyatlari yordamida masalalar tuzish va ularni yechish bosqichlarini tushintirish, masalaning yechimini topishga kreativ yondashish kabilarni keltirish mumkin.

3-sinf matematika darsligidagi "Ikki xonali sonlarni ikki xonali songa bo'lish" mavzusidagi 218-masalani ko'rib chiqamiz:

218. Rasm asosida masala tuzing va yeching:

Bu rasm asosida o'quvchi 2-3 xil shaklda masala tuzishi shartni qo'ya olishi va masalani yechimini topishi mumkin. Masalani tuzish o'quvchining tasavvur doirasining kengligiga, fantaziya dunyosiga va albatta kreativ fikrlashiga ham bog'liq hisoblanadi. Ushbu rasm asosida o'quvchi masala tuzishni, masala tuzishda rasmda berilgan ma'lumotlarga ahamiyat qaratishni o'rganadi. Ya'ni buni hayot bilan bog'lagan holda o'rgatsak, inson doimo yon-atrofdagilariga e'tiborli bo'lishi, ularga hamisha yordam berishi, yaqinlari haqidagi barcha narsalarni esida saqlashi bu esa o'z navbatida o'quvchining befarqlikda qochishiga olib kelishini o'rgatmoq lozim. Agar masaladagi birorta ma'lumot hisobga olinmay qoldirilsa, masalaning sharti o'zgarib ketishi, bu masala rasmsga mos kelmasligi va xatolilarga olib kelishi mumkinligini o'quvchiga tushintirish lozim. Masalaning tuzilish jarayonidagi ahamiyat beriladigan kognitiv fikrlash, mantiqiy o'ylash kabilar boshlang'ich ta'limda qay darajada o'rgatilsa, keyinchalik bular o'quvchining fikrlash doirasini kengaytirib borishiga turtki bo'ladi.

Shu kabi masalardan yana bir turi jadvallar asosida masala tuzish. Bunda o'quvchi tayyor berilgan masalani yechmay, o'zi mustaqil kreativ o'ylab masala tuzishi va uni yechimini topishi kerakligi bilan boshqalaridan ajralib turadi.

3-sinf darsligining " Minglik, yuzlik, o'nlik va birliklar orasidagi munosabatlar" mavzusidagi 323-misolni ko'raylik:

323. Rasm asosida masala tuzing va uni yeching:

Bor edi	Sotildi	Qoldi
84 kg kartoshka	To'rtidan bir qismi	? kg

Masala tuzish: Bozorga 84 kg kartoshka olib kelindi. Tushgacha uning to'rtidan bir qismi sotildi. Sotish uchun qancha kartoshka qoldi?

Yechish rejasi: 1) Sotildi — $84 : 4$
2) Qoldi — $84 - 84 : 4$

Hisoblash: $84 - 84 : 4 = 84 - 21 = 63$ (kg).

Bunda masalaning bitta tuzilgan varianti berilgan bo'lib o'quvchi qolgan shakllarini o'zi tuzishi lozim. Bunday masalalar boshqa turdagi masalalardan farqli ravishda o'quvchini mantiqiy va mustaqil fikrlashga undaydi. Masalani yechish orqali o'quvchi jadvaldagi malumotlardan foydalanishni va ular asosida masala tuzib, uni yechimini mustaqil fikr yuritgan holda topishni o'rganadi. Matematik ta'limda ijodiy topshiriqlar bolaning ijodkorligi bilan bog'liq bo'lib, ular fikrlash uslubini shakllantiradi. Natijada o'quvchilarda idrok etilayotgan narsalarni tahlil qilish va farqlash qobiliyatlari tarkib topadi. Shuningdek, aqliy jarayonlarning shakllanishi boshlang'ich maktab yoshida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Araslanova.E.V, Selivanova.A.G Kichik yoshdagi o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish. Nazariy jihat. Kirov 2006-yil.
2. S.Burxonov, O'.Xudoyorov, Q.Norqulova 3-sinf Matematika darsligi, Toshkent-2019

